

УДК 378.147:005:004.738.5

**ПРОЦЕСНО-КОНСТРУКТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД ЯК
МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО БЛОГУ
ТА РОЗВИТКУ ЕКСПЕРТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ**

*Кушнір Світлана, канд.пед.наук, доцент, доцент кафедри технологій
дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті*

ХНПУ імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Анотація: У роботі обґрунтовано процесно-конструктивістський підхід як методологічну основу створення професійного блогу та розвитку експертності майбутніх фахівців. Процесний компонент реалізується через управлінський цикл (аналіз → планування → реалізація → контроль і коригування), а конструктивістський – через активне особистісне конструювання знань, рефлексію, соціальну взаємодію з аудиторією та ітеративне вдосконалення. Визначено, що синтез цих підходів перетворює блогінг на системний механізм одночасного створення якісного професійного контенту та цілеспрямованого розвитку експертності. Детально розкрито кожен етап циклу з прикладами застосування в магістерській підготовці, проаналізовано переваги та ризики, запропоновано практичні рекомендації щодо інтеграції в освітній процес закладів вищої освіти.

Ключові слова: процесно-конструктивістський підхід, професійний блог, управлінський цикл, конструктивізм, розвиток експертності, персональне управління знаннями, магістерська підготовка, цифрова трансформація освіти, менеджмент.

Abstract: The paper substantiates the process-constructivist approach as a methodological foundation for creating a professional blog and developing the expertise of future specialists. The process component is implemented through the management cycle (analysis → planning → implementation → control and adjustment), while the constructivist component is realized through active personal knowledge construction, reflection, social interaction with the audience, and iterative

improvement. It is shown that the synthesis of these approaches transforms blogging into a systematic mechanism for simultaneously creating high-quality professional content and purposeful expertise development. Each stage of the cycle is detailed with examples of application in master's training, advantages and risks are analyzed, and practical recommendations for integration into the educational process of higher education institutions are proposed.

Key words: process-constructivist approach, professional blog, management cycle, constructivism, expertise development, personal knowledge management, master's training, digital transformation of education.

Сучасна парадигма вищої освіти в умовах цифрової трансформації вимагає від магістрів не лише оволодіння фаховими знаннями, а й здатності до ефективної самопрезентації у глобальному інформаційному просторі. Для фахівців соціально-орієнтованих професій (психологів, педагогів) професійний блог стає не просто засобом комунікації, а сферою розширення їхньої професійної ідентичності. Проте стихійне ведення соціальних мереж часто призводить до репутаційних ризиків та когнітивного спрощення контенту.

Виходом є застосування процесно-конструктивістського підходу, який розглядає створення блогу як цілеспрямований процес активного конструювання власного професійного «Я» через закономірності управлінського циклу й інтеграцію блогінгу, як засобу розвитку експертності, у магістерську підготовку майбутніх фахівців.

Педагогічний конструктивізм (Л. Виготський, Е.фон Глазерфельд, Дж. Дьюї, Ж. Піаже) передбачає, що здобувач отримує знання про свою професійну роль не у готовому вигляді, а конструює її через діяльність [3]. У цифровому середовищі конструктивізм проявляється через створення контенту, отримання зворотного зв'язку та перебудову власних уявлень. Таким чином, блогінг в TikTok чи Instagram у цьому контексті виступає як «складне навчальне завдання» і метод закріплення й систематизації знань, де магістрант перетворює

теоретичні напрацювання (наприклад, психологічні концепти, педагогічні факти) на доступний цифровий контент.

Процесний підхід у менеджменті розглядає діяльність як систему взаємопов'язаних процесів, що спрямовані на досягнення цілей з постійним покращенням (В. Демінг, О. Мармаза). У контексті персонального розвитку він адаптується до рівня індивіда через поняття «персональний процес управління знаннями» (Н. Jarche). Процесна складова додає навчання через ведення блогу системності, структурованості й повторюваності, впроваджуючи класичний управлінський цикл (PDCA – Plan-Do-Check-Act В. Демінга) у творчу активність майбутнього фахівця.

Виходячи з розуміння складових управлінського циклу, магістри у процесі ведення блогу здобувають необхідні менеджерські компетентності:

1) *уміння планувати власну діяльність – етап планування (Planning)*. На цьому етапі здобувач здійснює деконструкцію існуючих стереотипів у обраній ніші та формує власну унікальну експертну пропозицію (УЕП). Це не просто вибір «теми», а педагогічне проектування майбутнього образу. Магістрант визначає: «Хто я як фахівець у цифровому просторі? Яку цінність я несу громаді?» (що є критично важливим у контексті соціальної відповідальності), проводить SWOT-аналіз себе як фахівця.

2) *здатність проектувати й здійснювати просвітницьку діяльність з метою підвищення психолого-педагогічної компетентності вихователів, батьків, громадськості – етап організації (Organizing)*, який передбачає *дидактичний дизайн контенту*. Тут блогінг перетинається з методикою викладання. Здобувач організовує ресурси: обирає цифрові інструменти (CanCut, Canva, AI-помічники) та розробляє сценарії. Згідно з ідеями Джареда Хорвата, важливо навчити студента не просто «копіювати тренди», а створювати контент, що стимулює когнітивну залученість аудиторії. Це етап активного конструювання знань через їхню візуалізацію. Важливим також є рефлексія над темами «Як моя тематика допоможе глибше осмислити мою професію? Які нові знання я отримаю, готуючи матеріал?».

3) *здатність до саморефлексій й самоаналізу, уміння взаємодіяти професійно з іншими людьми – етап реалізації та мотивації (Doing & Motivating), основним моментом якого є соціальна взаємодія.* Вихід у публічний простір (публікація Reels, проведення ефірів) є актом соціального конструктивізму. Взаємодія з підписниками стає «зоною найближчого розвитку», де зворотний зв'язок змушує здобувача рефлексувати, уточнювати свої позиції та глибше занурюватися у професійну етику.

4) *здатність до аналітичної діяльності й самокорекції – етап контролю та рефлексії (Checking & Acting).* Управлінський цикл завершується аналізом метрик (охоплення, залученість) не як маркетингових показників, а як індикаторів ефективності комунікації. Здобувач аналізує: «Чи зрозуміла аудиторія мій професійний меседж? Де виникли когнітивні розриви?». Це веде до нового витка управлінського циклу, вдосконалення професійного бренду та поглиблення експертності з теми блогу.

Реалізація процесно-конструктивістського підходу як методологічної основи створення професійного блогу та розвитку експертності майбутніх фахівців під час навчання в магістратурі можлива:

- шляхом уведення до дисциплін практичних завдань чи ІНДЗ, які передбачають ведення соціальних мереж за професійним спрямуванням;
- організації проєктної роботи: кожен студент створює блог на платформі (WordPress, Medium, Instagram) і проходить повний цикл 1-2 рази за семестр.
- шляхом проведення реєр-review групових обговорень стратегій ведення блогів магістрами за критеріями управлінського циклу.

Як будь-який засіб і метод, використання блогінгу як фактору поглиблення і систематизації знань, позиціонування магістра як фахівця на ринку освітніх послуг, може мати свої недоліки й переваги. Серед недоліків можна відзначити: низьку обізнаність викладачів з особливостями ведення професійного блогу й можливостей використання цього виду діяльності у

роботі з магістрами; вигорання у здобувачів від регулярності через нереалістичний контент-план; «цифровий шум» і низьку залученість аудиторії через нерозуміння цільової аудиторії; плагіат; психологічний тиск від коментарів.

Між тим, окреслені недоліки можливо подолати шляхом корекції роботи здобувача у блозі з боку викладача й одногрупників.

Отже, процесно-конструктивістський підхід є ефективною методологічною основою створення професійного блогу майбутніх фахівців у цифровому середовищі. Він поєднує управлінську системність (циклічність, контроль, ітерації) з конструктивістськими принципами (активне конструювання знань, рефлексія, соціальна взаємодія), що дозволяє перетворити блогінг на стратегічний механізм формування цифрової професійної ідентичності та експертності. Такий підхід готує конкурентоспроможних фахівців, здатних свідомо керувати своєю цифровою присутністю й може бути рекомендованим до впровадження в магістерські програми з обов'язковими елементами рефлексії, аналізу метрик та соціальної взаємодії.

Література:

1. Jarче Н. Personal Knowledge Management [Електронний ресурс]. URL: <https://jarче.com/pkm/> (дата звернення: 14.02.2026).
2. Демінг В. Е. Вийти з кризи / пер. з англ. [І. Шеремет]. Київ : Лабораторія, 2025. 512 с.
3. Кушнір С. П. Особливості організації навчального процесу на засадах педагогічного конструктивізму. *Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за загальною редакцією : академіка І. Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної*. Харків: Видавець Рожко С. Г., 2017. Вип. 56. С. 121-136. <http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/pedagogy/article/view/88>
4. Мармаза О. Менеджмент освітньої організації. Харків : ТОВ «Щедра садиба», 2017. 126 с.